

Міністерство освіти і науки України
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві
Природничий університет у Вроцлаві
Телавський державний університет ім. Якова Гогешвілі
Університет імені Сулеймана Деміреля в Іспарті

IX Міжнародна заочна науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ

Збірник статей

Ніжин
12 квітня 2023 року

Ministry of Education and Science of Ukraine
Nizhyn Mykola Gogol State University
Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw
University of Environmental and Life Sciences, Wrocław
Iakob Gogebashvili Telavi State University
Süleyman Demirel University, Isparta

**IX-th International extramural
scientific and practical conference**

**CURRENT ISSUES
OF BIOLOGICAL SCIENCE**

Book of articles

Nizhyn
April 12, 2023

Редакційна колегія:

Давіташвілі М., кандидат біологічних наук, професор департаменту природничих наук і інформаційних технологій, декан факультету точних і природничих наук Телавського державного університету, Грузія.

Панасюк Д., кандидат технічних наук, ад`юнкт, факультет біології і навколишнього середовища, Університет кардинала Стефана Вишинського у Варшаві, Польща.

Кучменко О.Б., доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Гавій В.М., кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Лисенко Г.М., кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, Україна.

Ігнатенко Т.Г. – технічний редактор.

Відповідальний за випуск: Гавій В.М.

IX Міжнародна заочна науково-практична конференція "Актуальні питання біологічної науки": Збірник статей – Ніжин: НДУ імені Миколи Гоголя, 2023. – 166 с.

ISBN 978-617-527-278-7

Збірник містить матеріали IX Міжнародної заочної науково-практичної конференції "Актуальні питання біологічної науки" (Ніжин, 12 квітня 2023 р.).

Видання адресоване науковцям, викладачам, учителям, аспірантам та всім, хто цікавиться проблемами сучасної біологічної науки та методикою викладання біологічних дисциплін.

У текстах матеріалів конференції, опублікованих у даному збірнику, збережено авторський стиль викладу матеріалу. За достовірність поданої інформації та можливість її відкритого друку несуть відповідальність автори.

ISBN 978-617-527-278-7

© Ніжинський державний університет
імені Миколи Гоголя, 2023

Зміст

Ботаніка і фізіологія рослин.....	9
1. Близнюк М. М., Гавій В. М. Вміст білка в зерні озимої пшениці сортів Дуняша і Ювівата 60 за передпосівної обробки насіння екстрактом вівса посівного.....	10
2. Волгін Д.Г., Гавій В.М. Вплив передпосівної обробки насіння екстрактом вівса посівного на біологічну врожайність пшениці сорту Дуняша	13
3. Кузюра Л. Ю., Лисенко Г. М. Просторова структура популяції <i>Juniperus communis</i> L. на території Ічнянського національного природного парку	16
4. Лисенко Г.М., Шульга О.О., Білик М.М., Пасічник С.В. Фітоінвазії та оптимізація заповідних режимів у Ічнянському національному природному парку	20
5. Лобань Л.О. Розподіл рослинних угруповань на території ботанічного заказника «Зайцеві сосни» (Чернігівська обл.)	24
6. Луканюк Д.В. Сучасні регулятори росту плодово-ягідних культур.....	28
7. Паливода Ю.М., Гавій В.М. Вплив обробки насіння метаболічно активними речовинами на вміст води у проростках пшениці м'якої (<i>Triticum aestivum</i> L.) за умов водного дефіциту	30
8. Чирко К.С., Донець Т.В., Приплавко С.О. Енергія проростання насіння Гінкго дволопатевого (<i>Ginkgo biloba</i> L.) за обробки насіння метаболічно активними речовинами та їх комбінаціями	35
9. Шапарець М.С., Приплавко С.О. Вплив метаболічно активних речовин на процеси росту та врожайність <i>Raphanus sativus</i> L. у осінній період	38

	Екологічні проблеми навколишнього середовища і раціональне природокористування.....	122
29.	Józef P. Antonowicz, Tomasz Wróblewski, Paweł Młodożeniec Preliminary studies of physicochemical properties of water in the littoral of Lake Lubowidzkie.....	123
30.	Onanko Y.A., Charny D.V., Yatsiuk M.V., Matselyuk E.M., Marysyk S.V., Onanko A.P., Dmytrenko O.P., Kulish M.P., Pinchuk-Rugal T.M., Popruzhko V.M., Gaponov A.M., Kurochka L.I., Ilyin P.P. Mechanical spectroscopy of SiO ₂ , radiation functionalized nanocomposites of polyamide, polyethylene, polyvinylchloride and multiwalled carbon nanotubes	137
31.	Міхелі С. В., Могилко О. Ю. Забруднення атмосферного повітря Київської області (довоєнний стан).....	141
32.	Романчук М.Є., Прудніков К.В. Характеристика змін у часі кисневовмісних показників та параметрів, що впливають на них в межах р. Дунай – м. Вилкове	148
	Історія біології.....	151
33.	Кот Л.А. Святогор Валентин Андрійович – засновник біологічного саду при Ніжинському інституті народної освіти.....	152
	Біологічна та валеологічна освіта у школі та закладах вищої освіти	155
34.	Заяц С.В., Генкал С.Е. Реалізація компетентнісного підходу під час використання дидактичних ігор на уроках біології.....	156
	Відомості про авторів	162

UDK 628.1

¹Onanko Y.A., ¹Charny D.V., ¹Yatsiuk M.V., ¹Matselyuk E.M., ¹Marysyk S.V.,
²Onanko A.P., ²Dmytrenko O.P., ²Kulish M.P., ²Pinchuk-Rugal T.M.,
²Popruzhenko V.M., ²Gaponov A.M., ²Kurochka L.I., ²Ilyin P.P.

Mechanical spectroscopy of SiO₂, radiation functionalized nanocomposites of polyamide, polyethylene, polyvinylchloride and multiwalled carbon nanotubes

¹Institute of Water Problems and Land Reclamation NAAS

²Taras Shevchenko Kyiv national university

Polymer nanocomposites filled with multiwalled carbon nanotubes (MCNT), which are characterized by a unique geometric length to diameter ratio $l/d \approx 1000$, play the significant role in increasing mechanical and electrical heat conducting characteristics, as well as in protecting important parts of electronic circuits from electromagnetic γ -radiation and can the significantly affect on degree of matrix crystallinity. The processes speed of MCNT influence on the formation or neutralization of polyene structures, on macromolecules conjugation, on state transformation of the polymer matrix, are related to the degradation of macromolecules and the nucleation of terminal macroradicals and the creation of spatial network during intermolecular cross-linking.

Keywords: mechanical spectroscopy, internal friction, nanocomposite, carbon nanotubes.

Introduction

Mechanical characteristics of radiation functionalized nanocomposites based on polyamide, polyethylene, polyvinylchloride with MCNT, in which atoms number on the surface is compared to the total atoms number, the dimensions of which at least in one direction, range from several to hundreds nm, fundamentally differ from mechanical characteristics of macroscopically homogeneous systems.

Singlewalled carbon nanotubes (SCNT) are characterized by extremely high values of elastic modulus $E \approx 1000$ GPa, strength limit $\sigma_M \approx 500$ GPa, thermal conductivity $\lambda \approx 3 \cdot 10^3$ W/m·K, electrical conductivity $\sigma \approx 10^4$ $\Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ while maintaining low density $\rho \approx 10^3$ kg/m³ and significant surface area $S \approx 10^4$ m²/kg [1].

Results and discussion

Metallography optical supervision of microstructure by means of optical microscope "LOMO MVT", atomic-force microscopy (AFM) with high resolution were used. US pulse-phase method for determining of the elastic waves velocities $V_{\parallel}$, $V_{\perp}$ using USMV-LETI, modernized USMV-KNU and computerized "KERN-4" in Figure 1 with frequencies $f_{\parallel} \approx 1$ MHz and $f_{\perp} \approx 0,7$ MHz, US invariant-polarization method for determining of the effective elastic constants C_{ijkl} were used [1,2]. The measured velocity error was equal

Екологічні проблеми навколишнього середовища і раціональне природокористування

to $\Delta V/V = 0,5 \div 1,5\%$. The samples were prepared by ultrasonic dispersion using digital ultrasonic bath CE-6200A with power $W = 70 \text{ W}$ at frequency $f \approx 42 \text{ kHz}$.

Mechanical spectroscopy, internal friction (IF) Q^{-1} in radiation functionalized nanocomposites of MCNT and polyamide $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n$, polyethylene $(\text{C}_2\text{H}_4)_n$, polyvinylchloride $(\text{C}_2\text{H}_3\text{Cl})_n$ is represented. Nanocomposite based on polymer and MCNT total deformation consists of elastic and anelastic constituents $\varepsilon_\Sigma = \varepsilon_E + \varepsilon_{AE}$. The important value is in position of formation in molecular structure polymeric matrix, as MCNT serve as the centers of crystalline phase origin. Complex elastic modulus E^* of nanocomposite polyamide $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n + \% \text{ MCNT}$ is equal to the sum of elastic dynamic modulus $E' = \rho V_{\parallel}^2$, quasilongitudinal elastic waves velocity $V_{\parallel}$ is represented in Figure 1, quasitransversal elastic waves velocity $V_{\perp}$ is represented in Figure 2, and loss modulus $E'' = E' \delta$ [2]

Figure 1 – The window illustration of data treatment of quasilongitudinal elastic waves velocity measuring $V_{\parallel} = 4290 \pm 10 \text{ m/sec}$ in nanocomposite polyamide (PA-6) $(\text{NH}(\text{CH}_2)_5\text{CO})_n + 0,1\% \text{ MCNT}$ at frequency $f_{\parallel} \approx 1 \text{ MHz}$

$$E^* = E' + E'' = E'(1 + \delta) = \rho V_{\parallel}^2(1 + \delta) = \rho V_{\parallel}^2(1 + \pi Q^{-1}) = \rho V_{\parallel}^2 \left(1 + \alpha \frac{V}{f}\right), \quad (1)$$

where δ – logarithmic decrement of ultrasound attenuation, ρ – sample density; $V_{\parallel}$ – quasi-longitudinal ultrasound elastic waves velocity, Q^{-1} – internal friction.

Екологічні проблеми навколишнього середовища і раціональне природокористування

Figure 2 – The window illustration of data treatment of quasitransversal elastic waves velocity measuring $V_{\perp} = 1304 \pm 10$ m/sec in nanocomposite polyamide (PA-6) $(NH(CH_2)_5CO)_n + 0,1\%$ MCNT at frequency $f_{\parallel} \approx 0,7$ MHz

The phenomenon of change in dynamic elastic modulus $E = \rho V_{\parallel}^2$ in Figure 3, dynamic shear modulus $E = \rho V_{\perp}^2$ in Figure 4, microhardness H under the influence of electronic e^- radiation is due to the appearance of primary radiation defects (RD) – vacancies V, interstitial atoms J. As the result of interdefect interactions primary RD form secondary RD.

Figure 3 – Concentration dependence of dynamical elastic modulus $E(C)$ of nanocomposite polyamide-6 (PA-6) $(NH(CH_2)_5CO)_n + MCNT$ in initial state

Figure 4 – Concentration dependence of dynamical shear modulus $G(C)$ of nanocomposite polyamide-6 (PA-6) $(NH(CH_2)_5CO)_n$ + MCNT in initial state

Conclusions

1. As the result of mechanical study the presence of the strong effect between polyamide, polyethylene, polyvinylchloride and multiwalled carbon nanotubes was confirmed.

2. The presence of the strong interaction for nanocomposite between polyamide and multiwalled carbon nanotubes was confirmed by mechanical studies.

3. The increase of the nanocomposite crystallinity degree at growth of multiwalled carbon nanotubes concentration filling with the nanotubes of matrix results in the decline of content of organized phase.

4. The value of internal friction background Q^{-1}_0 after temperature, mechanical treatments describes the changes of the elastic stress σ_i fields in nanocomposite.

Acknowledgements

This work has been supported by Ministry of Education and Science of Ukraine: Grant of the Ministry of Education and Science of Ukraine for perspective development of a scientific direction "Mathematical sciences and natural sciences" at Taras Shevchenko National University of Kyiv.

References

1. Onanko, A.P., Kuryliuk, V.V., Onanko, Y.A. et al. Mechanical spectroscopy and internal friction in SiO_2/Si . *Journal of Nano- and Electronic Physics* – V. 14, № 6. – P. 06029(7) (2022). DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.14\(6\).06029](https://doi.org/10.21272/jnep.14(6).06029).
2. A.P. Onanko, V.V. Kuryliuk, Y.A. Onanko et al. Features of inelastic and elastic characteristics of Si and SiO_2/Si structures. *Journal of Nano- and Electronic Physics* – V. 13, № 5, P. 05017(5) (2021). DOI: [https://doi.org/10.21272/jnep.13\(5\).05017](https://doi.org/10.21272/jnep.13(5).05017).